

الوصول الحر في العالم العربي

بقلم: د. عبدالرحمن فراج

العنكبوتية دون أي عقبات ودون أي نفقات للانتفاع منها مع الحفاظ في نفس الوقت لحقوق الملكية الفكرية لمؤلفيها. ويسجل دليل دوريات الوصول الحر (DOAJ) في يوليو ٢٠١٦ م، عدد ٦٥١ دورية عربية وذلك من مجمل ٩٠٧٦ دورية منشورة في أرجاء العالم ويشتمل عليها الدليل؛ وذلك بنسبة حوالي ١.٧٪ من المجموع^(١). وهذه النسبة على العموم، ولتقديرها حق قدرها، تحتاج لمقارنتها بعدد الدوريات العربية على الإطلاق ونسبتها من مجمل الدوريات التخصصية المنشورة على مستوى العالم والتي تقدر بأكثر من ٢٥.٠٠٠ دورية تخصصية.

وفضلاً، عن (دواج DOAJ)، يتوفر العرب على دليل خاص بهم وهو «دليل الدوريات العربية المجانية»^(٢). ويتوفر هذا الدليل على ما يزيد عن ٣٥٠ دورية عربية منشورة بالعربية وغيرها من اللغات الأجنبية، وذلك من قبل ١٧٢ ناشرًا يقعون في ١٧ دولة عربية^(٣).

ولا زلنا في الحقيقة في حاجة للتعرف بصورة أكبر عن طبيعة دوريات الوصول الحر العربية، وتخصصاتها الموضوعية، ومدى تبنيتها - في إطلاعها على جمهور المستفيدين منها - على البرمجيات مفتوحة المصدر، وغير ذلك من خصائصها.

كثيرة هي العوامل التي تؤثر في مدى انتشار وذيع الوصول الحر، كحركة للأرشفة والنشر العلمي، في العالم العربي. ومن هذه العوامل: نسبة التعليم العام، ونسبة التعليم العالي، والنشاط البحثي ممثلاً في مؤسسات ومراكز البحوث، ونسبة الإنفاق على البحث العلمي مقارنةً بالإنتاج الوطني، والتأليف ممثلاً في عدد الباحثين الحريصين على الكتابة والإبداع في مختلف مجالات النشاط العلمي، والنشر العلمي ممثلاً في منافذه المعتمدة وعلى رأسها الدوريات التخصصية، ومدى صلابة البنية الأساس لتقنيات المعلومات والاتصالات... إلى آخره من العوامل التي يمكن أن تؤثر في الوصول الحر سلباً وإيجاباً. وليس من شأن هذه العجالة التعرض لجميع هذه القضايا، أو حتى بعضها - إلا ما يتصل منها بموضوع المقالة؛ وإنما نحاول هنا إلقاء نظرة عامة على قضايا الوصول الحر ومؤشراته التي أمكننا التوصل إليها في حدود المساحة المتاحة لنا.

دوريات الوصول الحر

دوريات الوصول الحر هي الطريق الذهبي للوصول الحر، أو هي طريق الوصول الحر المعبّد بالذهب؛ وذلك لإتاحتها بصورة حرة على

تمويل الدراسات ذات الوصول الحر

تنتشر في العالم الغربي المؤسسات الحريصة على تمويل الدراسات المقدمة للنشر وفقاً للوصول الحر، بما يساهم في إتاحتها على أوسع نطاق. ويعاني كثير من الدول العربية من الظروف الاقتصادية الضاغطة لأسباب كثيرة، ربما كان أبرزها تأخر النشاط العلمي وجهود البحث والتطوير بها. وعلى العموم، تخصص بعض الجامعات ومؤسسات البحوث العربية بعضاً من رصيدها لتمويل المشروعات البحثية، إلا أنه لا توجد مؤسسة عربية تخصص تمويلاً لدراسات الوصول الحر، اللهم إلا مكتبة قطر الوطنية التي أعلنت مؤخرًا عما يسمى بتمويل الباحثين لغرض الوصول الحر Open Access Author Fund^(٤).

المستودعات الرقمية

المستودعات الرقمية المفتوحة أو الحرة، هي الطريق الأخضر للوصول الحر، وذلك لحاجة أحد أبرز مصادر المعلومات بها وهي الطبقات الأولية pre-print والطبقات اللاحقة post-print للضوء الأخضر من ناشريها للسماح بأرشفتها وإتاحتها عبر المستودعات. والمستودعات في الحقيقة، وإن لم تكن في الأساس أسلوباً للنشر العلمي، إلا أنها تساهم في إتاحة مقالات الدوريات التخصصية للمستفيدين منها سواء قبل تحكيمها أو بعد عملية التحكيم.

ويسجل دليل مستودعات الوصول الحر (أوبن دوار The OpenDOAR Directory of Open Access Repositories - OpenDOAR، عدد ٣٩ مستودعاً رقمياً في العالم العربي، من مجمل ٢٩٠٠ مستودع؛ أي بنسبة حوالي ٣.١٪ من المجموع^(٥). وربما يسجل هذا الدليل، وغيره مثل (دوار DOAR)، المستودعات الحية بيننا الآن، لكن لا يوجد للأسف دليل يتوفر على ضبط المستودعات التي كانت يوماً بيننا ثم اختفت لأجل غير منظور^(٦).

وفي دراسة لعينة من ٢٣ مستودعاً رقمياً في العالم العربي، تم اكتشاف افتقادها لسياسات واضحة فيما يتصل بأشكال الملفات (حوالي ٥٥٪ من المجموع)، وعناصر المياداتا (حوالي ٣٣٪ من المجموع)، والحفظ الرقمي (حوالي ٢٢٪ من المجموع)؛ هذا بما يوحي أن تلك المستودعات لا زالت في حاجة إلى المزيد من العناية بالسياسات عنايةها بالتقنيات^(٧).

البيانات الداعمة للوصول الحر

بالرغم من ازدهار الوصول الحر في كثير من أرجاء العالم، وحظوته بكثير من البيانات والنداءات والمبادرات المؤيدة لحضوره وتفعيله^(٨)، وبالرغم من معرفة العرب بهذا الأسلوب من إتاحة مصادر المعلومات منذ ما يقرب من عشر سنوات، إلا أنه لا يتوافر حتى الآن سوى بيان واحد لدعم الوصول الحر هو «نداء الرياض للوصول الحر إلى المعلومات العلمية والتقنية» الذي أطلقه بعض الباحثين المشاركين في المؤتمر الخليجي- المغاربي المقام بالرياض في الفترة ٢٥-٢٦/٢/٢٠٠٦م، وذلك بتنظيم من كل من مؤسسة التميمي للبحث العلمي ودارة الملك عبدالعزيز^(٩).

الترويج للوصول الحر

توجد بعض الجهود التي بذلها العرب، أفراداً وجماعات ومؤسسات، للترويج للوصول الحر. فعلى مستوى أسبوع الوصول الحر وأيامه، احتفت غير مؤسسة الوصول الحر وشاركت في أسبوعه Open Access Week، الذي عادة ما يقام في أكتوبر من كل عام ميلادي. ومن هذه المؤسسات: الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام ٢٠١٤^(١٠)، وجامعة الإسكندرية عام ٢٠١٥^(١١)، ومؤسسة قطر ومكتبة قطر الوطنية عام ٢٠١٤ و٢٠١٥^(١٢).

ونرى هنا أن أحد أبرز المشروعات العربية للترويج للوصول الحر: مدونة «المبادرات العربية في الوصول الحر»، التي أنشأها سليمان الشهري عام ٢٠٠٧م^(١٣)، ومجموعة Open Access in Arab Countries، التي أنشأتها جميلة جابر عام ٢٠١٥م^(١٤).

وبالرغم من أنه لا يوجد مؤتمر عربي تم تخصيص أعماله كاملاً للوصول الحر، فإنه توجد ورقيات وحيدة حتى الآن تنصب على هذا الموضوع نشرت عام ٢٠٠٩م^(١٥).

وربما كانت البوابة العالمية للوصول الحر التابعة لمؤسسة اليونسكو، هي أبرز المواقع العنكبوتية التي تتوفر على التعريف بالوصول الحر ومشروعاته في العالم العربي برتمته وفي كل بلد من بلدانه^(١٦).

تطوير البرمجيات مفتوحة المصدر

كثيرة هي الجهود التي يبذلها العرب في تطوير البرمجيات مفتوحة المصدر (Open Source Software (OSS) بمختلف أنماطها. وتوجد بعض مؤسسات تقنيات المعلومات العربية التي حرصت على تطوير دعم حركة الوصول الحر من خلال تطوير البرمجيات ذات الصلة بها، مثل تطوير أحد أبرز نظم المستودعات الرقمية وهو (ديسبيس DSpace)، وتطوير أحد أبرز نظم الدوريات وهو (نظام الدوريات الحرة Open Journal Systems - OJS)^(١٧).

الخلاصة

بالرغم من أن عدد البلاد العربية ليس بالقليل (٢٢ بلدًا)، وبالرغم من كثرة المؤسسات الأكاديمية والعلمية والبحثية في تلك البلاد؛ إلا أن الناتج النهائي فيما يتصل بدعم الوصول الحر يعد ضعيفاً. فلا يتوافر من دوريات الوصول الحر في العالم العربي إلا العدد القليل، كما أن هناك خللاً نسبياً في توزيع هذا العدد على البلاد العربية. ولا يحظى العرب من المستودعات الرقمية إلا بحوالي ١٪ من بين المستودعات المنتشرة في أرجاء العالم - وكلها مستودعات مؤسساتية على وجه التقريب، بالرغم من الكثرة البالغة لعدد المؤسسات الأكاديمية والبحثية العربية.

ويمكن القول إن الضعف الواضح الذي يعانيه الوصول الحر في العالم العربي، يعود أغلبه لنفس الأسباب التي يعاني منها الوصول المقيد للمعلومات، وهي تقريباً نفس أسباب ضعف النشاط العلمي، وتدني أو انعدام التخطيط والرؤية الاستراتيجية في قطاعي البحث العلمي وتقنيات المعلومات والاتصالات.

- AUC. Libraries and Learning Technologies. Center for Learning and Teaching. Open (10)
Access days at AUC. Available at: <http://schools.aucegypt.edu/ltt/clt/Pages/2016/8/Program.aspx>. Accessed at 28
- Taha. Mandy. Open Access for Collaboration Discovery. Available at (11)
http://www.openaccessweek.org/events/open-access-for-collaboration-discovery/xg_2016/8/source=activity. Accessed at 28
- QScience. com and Qatar National Library Celebrate International Open Access (12)
Week in Qatar. Available at
<http://www.qscience.com/doi/story/10.5339/news.2015.11.03.60>. Accessed at 2016/8/28
- (13) سليمان الشهري وآخرون. المبادرات العربية في الوصول الحر. متاحة على الرابط: <http://aioa.blogspot.com>. تم الوصول إليه في 2016/8/28 م.
- Jaber, Jamila et al. Open Access in Arab Countries. Available at (14)
<https://www.facebook.com/groups/OA.Arab/?fref=nf>. Accessed at 28
- (15) عبدالرحمن فراج الوصول الحر في ضوء الإنتاج الفكري العربي؛ وراقية. Cybrarians Journal. 20 (سبتمبر 2009). متاحة على الرابط التالي:
http://journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=460:Itemid=61&11-50-09-20-05-catid=133;2009&47-32-22-11-08-2011
إليها في 2016/8/28 م.
- UNESCO's Global Open Access Portal - Arab States. currently provides detailed OA (16)
profiles for 18 Arab countries
<http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/portals-and-platforms/goap/access-by-region/arab-states/>. Accessed at 26
- (17) أنظر على سبيل المثال: مؤسسة الرؤية المصرية الأولى، التي توفرت على تطوير كل من البرنامجين: (ديسبيس DSpace) (أو جيه إس OJS) وذلك من بين جملة من التطويرات التي قامت بها المؤسسة في قطاع البرمجيات مفتوحة المصدر. متاحة على الرابط: <http://www.egyprimevision.com/EGPV>
تم الوصول إليه في 2016/8/28 م.

المراجع

- (1) د. محمود خليفة، سفير (دواج DOAJ) في الشرق الأوسط والخليج العربي. رسالة شخصية عبر البريد الإلكتروني، بتاريخ 2016/8/18 م.
- (2) دليل الدوريات العربية المجانية (DFAJ) Directory of Free Access Journals. متاح على الرابط:
تم الوصول إليه في 2016/8/17 م. <http://www.dfaf.net/index.php?r=home/index>
- (3) د. غدير مجدي، منشئة دليل الدوريات العربية المجانية (DFAJ) ومديرة فريق العمل. رسالة شخصية عبر ماسنجر فيسبوك، بتاريخ 2016/8/17 م.
- (4) Qatar National Library (QNL). Open Access Author Fund. Accessed at 2016/8/http://qnl.qa/programs-and-services/oaaf/oaaf. Accessed at 20
- (5) UNESCO's Global Open Access Portal - Arab States. Available at _
<http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/portals-and-platforms/goap/access-by-region/arab-states/>. Accessed at 15
- (6) _ عبدالرحمن فراج. نحو مكتبة وطنية في مجالات العلوم والتقنية؛ مشروع «توثيق الإنتاج الفكري الوطني إلكترونياً» نموذجاً للتسجيل. ع 27 (أبريل 2014). ص ص 38-41.
- (7) Carlson. Scott. An Assessment of Institutional Repositories in the Arab World. _ (6/D-Lib Magazine. Vol. 21. no. 5. May/Jun. 2015). Available at
<http://www.dlib.org/dlib/may15/carlson/05carlson.html>. Accessed at 15
- (8) عبدالرحمن فراج. الوصول الحر للمعلومات: طريق المستقبل في الأرشيف والنشر العلمي. مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية. مج 16. ع 1 (ديسمبر 2009-يونيو 2010). ص ص 213-234.
- (9) وسام يوسف بن غيدة. نشأة حركة الوصول الحر للمعلومات العلمية والتقنية. Cybrarians Journal 40 (ديسمبر 2015). متاحة على الرابط:
http://www.journal.cybrarians.org/index.php?option=com_content&view=article&id=705:wghida&catid=280:papers&Itemid=93
إليه في 2016/8/28 م.